

PSIXOLOGIK TESTLARDAN FOYDALANGAN HOLDA O'QUVCHILARNI KASBGA YO'NALTIRISH

Nurutdinova Gulnoza Xalildjanovna

Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti magistranti

Annotatsiya. Maqolada psixologik testlar yordamida maktab o'quvchilariga kelajakdagi kasbni tanlashda qanday yordam berish mumkunligi haqida so'z boradi. Bunday testlarga misollar, ularni qo'llashda mumkun bo'lgan ijobiy va salbiy tomonlari ko'rib chiqiladi. Kasbiy tanlovga ongli yondashish muhimligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: kasbga yo'naltirish, psixologik test, kasb tanlash, qiziqishlar, qobiliyatlar.

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о том, как с помощью психологических тестов можно помочь школьникам в выборе будущей профессии. Приводятся примеры таких тестов, анализируются их возможные положительные и отрицательные стороны. Подчеркивается важность осознанного подхода к выбору профессии.

Ключевые слова: профориентация, психологический тест, выбор профессии, интересы, способности.

Abstract. The article examines how to help schoolchildren choose their future profession using psychological tests. Examples of such tests will be given, and their positive and negative aspects will be analyzed. The importance of a conscious approach to choosing a profession is emphasized.

Keywords: career guidance, psychological test, career choice, interests, abilities.

Ko'pgina o'smirlar yuqori sinflarda qiyin savolga duch kelishadi: kelajakda kim bo'lish kerak? Hayotda ko'p narsa kollej yoki universitetda o'qishdan tortib kelajakdagi turmush tarziga qanday kasbni tanlashga bog'liq. Ongli tanlovni amalga oshirish uchun esa inson o'z qiziqishlari, qobiliyatlari va shaxsiy fazilatlarini tushunish muhim hisoblanadi[1,2]. Bunday holatlarda maktab o'quvchilari bilan kasbga yo'naltirish ishlarida tobora ko'proq qo'llanilayotgan maxsus psixologik testlar yordam berishi mumkin.

Kasbga yo'naltirish - bu o'smirlarining xarakteri, qobiliyati, bilim va intilishlaridan kelib chiqqan holda xohishiga mos keladigan kasb tanlashda yordam berishdir. To'g'ri tanlov qilingan kasb nafaqat insonga zavq bag'ishlaydi, balki insonning muvaffaqiyatli hayot qurishi va jamiyatga foydali shaxs bo'lishiga imkoniyat beradi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitiga asoslangan jamiyat qurish to'g'risidagi hujjatlarda o'quvchilarni mustaqil kasb tanlashga(o'z imkoniyatlarini va qiziqishlarini o'zi baholash orqali) o'rgatish juda muhim va zarur vazifa ekanligi takidlab o'tiladi[3]. Shunga ko'ra psixolog olimlar, metodistlar, tashxis markazi xodimlari keng jamoatchilik bilan birgalikda kasbiy faoliyatga doir bilimlarni keng tashviqot qilishlari, kasb-kor tanlashga oid yo'l-yo'riqlar va metodlar ishlab chiqishlari, kasb tanlash uchuntashkil etilgan maslahatxona rasmiy shoxobchalarini kengaytirilishi, professiogramma, professiografiya, psixogrammalar kabi testlardan foydalanish ko'lamini orttirilishi lozim[9].

Psixologik testlar – bu psixologlar tomonidan ishlab chiqilgan maxsus so'rovnomalar yoki topshiriqlar bo'lib, ular yordamida shaxs o'zini yaxshiroq bilib olishi va anglash mumkin. Testlar faqat ma'lum maqsadlarda sinov o'tkazish uchun qo'llaniladimi? "Test" so'zining inglizchadan "sinash", tekshirish, sinab ko'rish deb tarjima qilinishi ko'zda tutilsa, bu savolga "ha" deb javob berish mumkin. Biroq hozirgi paytda testni bunday deb to'liq ta'riflab bo'lmaydi. Vaqt o'tishi bilan test to'g'risidagi kundalik hayotiy tasavvurlar bilan ularning ilmiy tushunish o'rtasida katta farq

borligi sezila boshlandi. Har qanday test o'z ichiga sinash va baholash elementlarini olsada, u faqat sinovdan iborat emas, balki hozirgi vaqtda bir qancha ilmiy talablarga javob beradigan tadqiqot metodidir[4]. Fan taraqqiyotining har bir bosqichida testlarga qo'yiladigan talablar va ularning o'zlari ham o'zgarishlarga uchraydi. Masalan, XX asr boshlarida qobiliyatlarini o'rganishga bo'lgan amaliy ehtiyojlar individual farqlarni tadqiq qilish ilmiy muammosi shaklida tarkib topdi. Bu muammo dastlabki baholovchi testlarning paydo bo'lishi uchun turtki bo'ldi[10]. Ular shaxs uchun nima haqiqatdan ham qiziqarli ekanligini aniqlashga, inson iste'dodi yoki qobiliyatini nimada ekanligini tushunishga, qaysi kasblar unga ko'proq mos kelishini aniqlang yordam beradi.

Shaxs kasbiy faoliyatga yo'nalishiga yordam beruvchi bir qator testlar mavjud bo'lib ulardan Holland testi sinaluvchining realist, tadqiqotchi, san'atkor, ijtimoiy, tadbirkor yoki an'anaviy shaxs turidan qaysi biri aniqlashga yordam beradi. Testda 50–100 ta atrofida savol yoki faoliyat variantlari mavjud bo'lib, javob beruvchi o'ziga qiziqarli yoki yoqimli ko'ringan faoliyatlarni belgilaydi. Test natijasida shaxsning 2–3 ta ustun tipi aniqlanadi. Javoblardan kelib chiqqan holatda shunga mos kasb va faoliyat sohalari tavsiya qilinadi. Har bir tipga ma'lum kasblar mos keladi[5].

Ye.A. Klimov metodikasi. Bu metodika maktab o'quvchilari uchun mo'ljallangan klassik proforientatsion metodika bo'lib, u bolaning kasbga bo'lgan moyilligini mehnat ob'ekti asosida aniqlaydi. Klimovning yondashuvi oddiy, tushunarli va o'zini amaliyotda yaxshi isbotlagan. Kasblarni o'zaro ta'sir turlariga ko'ra ajratadi: inson-tabiati, inson-texnika, inson-inson, inson-belgilar tizimi, inson-badiiy obraz[6]. O'quvchiga 20–30 ta kasb nomi yoki faoliyat turi beriladi. U har bir kasbga nisbatan qiziqish darajasini belgilaydi (yoqadi, yoqmaydi, betaraf). Har bir kasb ma'lum guruhga (yuqoridagi 5 turdan biriga) mansub bo'ladi. Eng ko'p yoqqan kasblar qaysi guruhda to'plangan bo'lsa, o'quvchining moyilligi o'sha yo'nalishda.

Ayzenk so'rovnomasi. Gans Ayzenk — ingliz olimi, shaxs psixologiyasi bo'yicha dunyoga mashhur nazariyotchi. U ishlab chiqqan Ayzenk so'rovnomasi — o'quvchilarning temperament tipini aniqlash uchun qo'llaniladigan psixologik testdir. Bu so'rovnoma ko'pincha proforientatsiya, shaxsiy rivojlanish va psixologik maslahat berish maqsadida ishlatiladi. Temperament turini belgilaydi, bu esa siz qulay ishlaydigan sharoitlarni tushunish uchun muhimdir. Testlarning afzalliklari shundan iboratki, o'quvchini o'zini yaxshiroq tushunishga yordam beradi, uning fikrlashiga va o'ylariga yo'nalish beradi, bo'lajak kasbga qiziqishni rag'batlantiradi, shaxsning o'ziga hos temperamentini hisobga olib tanlov qilishda ko'maklashadi, tasodifiy tanlovdan qochish imkonini beradi[7].

Psixologik testlar o'tkazishdan avval sinaluvchi, tadqiqot jarayonida o'zi anglamagan holda, o'z fikri va hissiyotlari to'g'risida yetarlicha ma'lumotlar berib turishi to'g'risida ogohlantirib qo'yilishi kerak. Har bir inson agar qonun bilan chegaralanmagan turdagi test bo'lmasa, test natijalarining qachon, qay holatda, kim tomonidan va qanday maqsadda qo'llanilishi haqida bilishga haqlidirlar. Psixologik test natijalari tadqiqot o'tkazgan sinovchi tomonidan sinaluvchiga tushunarli bo'lgan shaklda tayyorlab taqdim qilinadi va og'zaki ko'rsatmalar bilan yanada tushuntiriladi[8]. Voyaga yetmagan bolalar bilan o'tkazilgan test natijalarining hulosasini ularning ota-onalari yoki ularning o'rnini bosuvchi vasiy shaxslar bilishga haqlidir. Agar test shaxsning psixologik taraqqiyot darajasini aniqlash maqsadida o'tkazilgan bo'lsa, u holda sinaluvchi nafaqat testning maqsadini, balki kim tomonidan nima asosida test natijalarining xulosasi chiqarilishini bilishga haqli hisoblanadi. Amaliyotda psixologik testlarni qo'llashda asosiy javobgariik ulardan foydalanayotgan shaxslar, tashkilotlar va psixologlar zimmasida sanaladi. Psixologik testlar o'smirlar uchun kasb tanlashga doir qaror qabul qilishda foydali vositadir. Biroq, har bir shaxs eng muhimi - bu rivojlanish, o'zini o'rganish va yangi narsalarni sinab ko'rish istagini amalga oshirishdir. Test natijalarini to'g'ri tushunish va kelajakka ongli qadam qo'yish uchun pedagog yoki maktab psixologi bilan birgalikda testlardan o'tgan ma'qul. Aksincha faqat test natijalariga tayanib qolmay o'z qiziqishlarini anglagan holda qaror qabul qilish ham juda muhimdir.

Zamonaviy ta'lim sharoitida o'quvchilarning kasb tanlashga tayyorligi nafaqat bilim darajasi, balki ularning shaxsiy qiziqishlari va psixologik xususiyatlariga ham bog'liq. Shuning uchun proforientatsion ishlarni olib borishda psixologik testlardan foydalanish katta ahamiyatga ega. Holland, Klimov va Ayzenk metodikalari maktab o'quvchilarning shaxsiyati, qiziqish sohasi va

temperament tiplarini aniqlashga yordam beradi hamda ular uchun eng mos kasblarni tanlash imkonini yaratadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, o'quvchilar o'zlarini chuqurroq anglay boshlaganda, ular kasb tanlashda yanada ongli va mas'uliyatli yondashadilar. Shu bois, psixologik diagnostika vositalari — proforientatsiya tizimining muhim va samarali tarkibiy qismi sifatida qaralishi zarur. Ular maktab psixologlari, sinf rahbarlari hamda ota-onalar uchun kasbiy yo'naltirishda foydali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. — М.: Академический проект, 2004.
2. Холланд Дж. Выбор профессии: Теория и практика. — СПб.: Речь, 2003.
3. Микадзе В.П. Профорентация школьников: методики и рекомендации. — М.: Просвещение, 2017.
4. Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Психология подростка: Учебник. — М.: Академия, 2020.
5. Леонтьев Д.А. Тесты и самоопределение: Психологические инструменты в образовании. // Вопросы психологии. — 2019. — №4. — С. 45–58.
6. Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования. — М.: Юрайт, 2018.
7. Якиманская И.С. Личностно-ориентированный подход в образовании. — М.: Сентябрь, 2015.
8. Москаленко В.Д. Психологические основы выбора профессии. // Школьный психолог. — 2020. — №2. — С. 18–24.
9. Адизова Т.М. Психологические методы изучения личности учащегося в процессе общения. - Ташкент, 2000.
10. Jalilova, N.A. G'ayibova. Umumiy psixodiagnostika. —Т.: «Fan va texnologiya», 2018,260 bet
11. Z. Nishonova. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya- Tafakkur bo'stonil nashriyoti, o'quv qo'llanma. Toshkent, 2008 y.- 340 b